

Artículo de investigación

Cómo citar: Ramírez Rodríguez, S., y Bazán Rodríguez, E. (2023). Ética profesional en la praxis del docente de Administración gestión municipal. *PRA*, 23(34), 95–117. <https://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.23.34.2023.95-117>

ISSN: 0124-1494

eISSN: 2590-8200

Editorial: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Recibido: 15 enero 2023

Aceptado: 20 febrero 2023

Publicado: 20 junio 2023

Conflicto de intereses: los autores han declarado que no existen intereses en competencia.

Ética profesional en la praxis del docente de Administración gestión municipal

Professional ethics in the praxis of the municipal management Administration teacher

A ética profissional na práxis da gestão municipal Docente de administração

Resumen

La ética profesional en el docente universitario otorga resultados positivos en el desarrollo de sus competencias, adquiriendo responsabilidad moral y estatus en el ámbito académico, lo que le puede conferir el reconocimiento de ser académicos responsables, comprometidos, autónomos y justos en el campo de la Administración como objeto de este artículo. Para este texto, se planteó como propósito general visibilizar la conducta del experto universitario y su praxis en la administración de gestión municipal de la extensión Aroa de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA), Venezuela. Se aborda este estudio desde el paradigma postpositivista, fundamentado en la teoría crítico social con el método Investigación Acción Participación (IAP); igualmente, empleando la observación participante y la entrevista a profundidad como instrumento de investigación, a tres informantes claves, con talento en el área estudiada, en el análisis y el tratamiento de datos, para lo cual se adaptó la triangulación temporal. Además, se procedió con el espiral autoreflexiva para finalizar el estudio, se hizo visible el conocimiento de la ética profesional, alterando la verdad del escenario. Con respecto a los productos obtenidos, se resalta la importancia de nutrir la pedagógica para reforzar los lazos de comunicación con colegas y estudiantes, así la intelectualidad oriento la búsqueda de bases

Susany Yuhamer Ramírez Rodríguez

Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada – UNEFA, extensión Aroa (Venezuela)
ramirezsusany@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-2163-235X>
Venezuela

Emilinda Josefina Bazán Rodríguez

Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada – UNEFA, extensión Aroa (Venezuela).
emilindapastrychef@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-5240-9252>
Venezuela

conceptuales y guio la ruta para encontrar métodos y elementos didácticos en la práctica docente; actividad inherentemente deontológica apoyada en una atmósfera de relación y seguridad entre enseñante y estudiantes.

Palabras clave: comunicación, competencia, conocimiento, docente, ética profesional, práctica.

Abstract

The professional ethics in the university professor, grants positive results, in the development of their competences, acquiring moral responsibility and status in the academic field, which can confer the recognition of being responsible, committed, autonomous and fair academics in the field of Administration, as the object of this article. For this text, the general purpose was to make visible the professional ethics in the praxis of the university professor in municipal management administration of the Aroa extension National Experimental University of the National Armed Forces, Venezuela. This study is approached from the post-positivist paradigm, based on critical social theory with the Participation Action Research (IAP) method; also the techniques used were participant observation and in-depth interviews with three key informants, with talented in the area studied, in the analysis and treatment of data, for which the temporal triangulation was adapted. In addition, we proceeded with the self-reflexive spiral to finalize the study, the knowledge of professional ethics became visible, altering the truth of the scenario. With respect to the products obtained, the importance of nurturing the pedagogy is highlighted to strengthen communication with colleagues and students, so intellectuality that guides the search for conceptual bases, which guide the path to find methods and didactic elements, in teaching practice, an inherently ethical activity founded on a climate of communication and trust between teachers and students.

Keywords: communication, competence, knowledge, practice, professional ethics, teaching.

Resumo

A ética profissional no professor universitário concede resultados positivos, no desenvolvimento de suas competências, adquirindo responsabilidade moral e status a esfera acadêmica, o que pode lhes dar o reconhecimento de serem acadêmicos responsáveis, comprometidos, autônomos e justos no campo da administração, que é o tema deste artigo. O objetivo geral deste texto é tornar visível a ética profissional na práxis do professor universitário em administração de gestão municipal da extensão Aroa Universidade Experimental Nacional das Forças Armadas Nacionais, Venezuela. Este estudo é abordadas a partir do paradigma pós-positivista, fundamentadas na teoria social crítica com o método da Pesquisa-Ação Participativa (IAP), além disso, as técnicas utilizadas foram a observação participante e entrevistas em profundidade com três informantes-chave, talentosos na área estudada, na análise e no processamento de dados, para os quais a triangulação temporal foi adaptada.

Além disso, prosseguimos com a espiral autorreflexiva para finalizar o estudo, tornando visível o conhecimento da ética profissional, alterando a verdade do cenário. Com relação aos produtos obtidos, destaca-se a importância de nutrir a pedagogia para estreitar os laços de comunicação com colegas e alunos, bem como a intelectualidade que orienta a busca de bases conceituais, que orientam o caminho para encontrar métodos e elementos didáticos, no ensino prática, uma atividade inerentemente ética fundada em um clima de comunicação e confiança entre professores e alunos.

Palavras-chave: competência, comunicação, conhecimento, ensino, ética profissional, prática.

Introducción y antecedentes

La educación universitaria es un requisito esencial para formar a las personas en diferentes áreas del conocimiento. Las distintas transformaciones en estos campos del saber, como la administración, caracteriza al siglo XXI el cual está inmerso en un mundo globalizado e hiperconectado, con cambios constantes que motivan al docente a buscar formas que permitan adaptarse a estos, y a comunicarse de forma eficiente para transmitirlos a los estudiantes. Con referencia a lo anterior, los docentes deben actuar con la ética profesional en su praxis diaria. En perspectiva de Salvatierra Iriarte (2019), la actividad formativa del catedrático y su hologogía, lo comprometen y respaldan en la transferencia de saberes con una ética profesional.

Es oportuno, observar la ética del profesional docente, como un nutrir constante en su desarrollo profesional, para fomentar el conocimiento en los estudiantes, que valorarán las competencias y habilidades del profesor al compartir temas conceptuales y procedimentales, que les ayuden a actuar en el presente dinámico y en el futuro con constantes cambios.

Por otra parte, López Zavala (2013) afirma que es conveniente sumar a los saberes del conocedor, los escenarios sociales, económicos y culturales del contexto de los estudiantes, mantener el sentido humano en la profesión, precisando que la deontología profesional es parte del quehacer educativo, profesión que enriquece a quienes la ejercen de forma íntegra y con devoción.

Los docentes son comunicadores del conocimiento, el autor (Habermas, 2010 p. 124) con su Teoría de la Acción Comunicativa: teoría social que abarca la ética, se enfoca en la interacción de los individuos que integran la sociedad, utilizando el lenguaje como medio para la comunicación, aceptando respetuosamente los actos de los otros. Se puede señalar, las universidades son el escenario en donde confluyen profesores y estudiantes, caracterizados por diferencias culturales y económicas, en donde el servicio educativo se logrará con la comunicación de teorías sustentadas con la praxis, la educación se enfoca en preparar estudiantes con valores y principios asentados en las políticas de la universidad.

Durán Solórzano y Martínez Minda (2018) resaltan la labor educativa y consideran que el docente debe asumir, el compromiso de coadyuvar al desarrollo integral del individuo. Además, se observa en diversos textos de autores de diferentes partes del mundo, ellos coinciden en que, el docente tiene la decisión de buscar, actualizar conocimientos, para aportar al estudiante universitario bases conceptuales y procedimentales con ética, garantizado así el presente y el futuro académico.

El presente estudio tiene el objetivo de mostrar, la importancia de la ética profesional en los docentes universitarios; su compromiso le permite aportar enseñanza con innovación, es decir, la entrega absoluta en la búsqueda de la verdad explorando en los campos del saber, para poseer información actualizada. Un ejemplo de esto es que las empresas públicas o privadas apuntan a integrar a sus equipos de trabajo, profesionales íntegros, justos que aporten y respondan a las demandas de la sociedad.

Al evidenciar la exigencia de la sociedad, el recinto universitario reconoce que enseñar es sellar con calidad una etapa del aprendizaje, asumiendo su rol con más reflexión en la pedagogía y la praxis. La dinámica del profesor para interactuar con el estudiante es decisión personal, así como su dedicación en cuanto al tiempo, el cual es valioso para cumplir con los lineamientos institucionales, promover la educación es responsabilidad del profesional en el área del conocimiento que enseña.

Con respecto a la praxis de la ética profesional, el docente universitario debe aplicar la disrupción del paradigma tradicional, para cambiar algo en su forma de enseñar: el ciclo clase vista, examen realizado, en el que estudiante memoriza los contenidos con la intención de aprobar la asignatura. El docente, con autonomía y compromiso, sabe que evaluar es correcto, sin embargo, comprende que debe ir más lejos, recrear escenarios para que el universitario absorba gotas de vivencias, capacitarlo para las prácticas profesionales y el campo laboral. En la actualidad, su imagen va más allá de ser un profesor tradicional, sino un profesional que de forma creativa y con competencia se apropie de su rol de formador.

De acuerdo con lo anterior, el escenario en donde se abordó la investigación que se presenta, fue: la coordinación de la carrera

de administración, el estudio contribuyó a la transformación del recurso humano docente, en lo concerniente a la ética profesional, permitiendo reflexionar sobre la forma de compartir el saber, adoptando modelos y herramientas pedagógicas que concreten el objetivo universitario, que es egresar profesionales calificados, éticamente responsables, que presten un servicio de calidad a la sociedad.

Propósitos

Propósito general

Visibilizar la ética profesional en la praxis del docente universitario en la carrera de Administración Gestión Municipal de la extensión Aroa de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada Nacional, municipio Bolívar, Venezuela.

Propósitos específicos

- Indagar la necesidad de comprender la praxis de la ética profesional del docente universitario.
- Revelar los fundamentos epistémicos que poseen los docentes universitarios sobre la ética profesional.
- Valorar la reflexión de los docentes universitarios en la praxis de la ética profesional.

Relevancia del estudio

Las universidades tienen como objetivo formar personas en distintas áreas de conocimiento, los educadores son los actores esenciales en este proceso educativo; además garantizan la disposición en la enseñanza, trascendiendo el deseo de ser un docente, lo que implica un compromiso vocacional. El docente universitario atesora información valiosa, apoyado en herramientas que le ayudan a analizar y crear clases dinámicas, adaptadas al presente, es decir, la praxis ética está inmersa en el rol del docente, por su desenvolvimiento innovador.

Es relevante comprender que las universidades, se deben adecuar a engranajes éticos que describen la obra de sus docentes (Rosales y Sanz Ponce, 2019). De modo que, los docentes son los que esculpirán por un lapso de cinco años, a estudiantes que

se titularán de administradores. Se nota que instruir o formar, es una actividad inseparable de la ética, no debe ser vista como un concepto, por lo tanto, se debe otorgar la importancia debida a la praxis, para tener resultados óptimos en la enseñanza (Cliffe & Solvason, 2021).

El presente estudio es importante, por abordar la praxis ética del profesor de la carrera de Administración Gestión Municipal, es decir, la dirección racional de los docentes responsables de sembrar en sus semejantes, saberes administrativos, fundamentados, justos y adecuados a la carrera universitaria, con el fin de egresar profesionales íntegros y auténticos en el futuro.

Igualmente, la investigación se justifica, en la participación de los profesionales para renovar los parámetros relacionados con la ética, que aborda al personal docente en su praxis diaria, dado que la actualización y el consenso atraen convivencia para la universidad en general. Como lo hace notar, la Unesco (1999), en el numeral 41 de la *Declaración sobre la ciencia y el uso del saber científico*, declaran que los sujetos cognoscentes, deben respetar las normas éticas y confeccionar para las diferentes carreras un código de deontología.

Filosofía de la ética

Se puede afirmar que la norma o ética, es una ciencia filosófica de naturaleza práctica, al aplicarla incrementa el progreso de los miembros de una universidad, inclusive de la sociedad, mediante la realización de lo que es bueno (Escobar Valenzuela, 2004, p. 33). La ética se origina de la palabra griega *ethos*, el poeta Homero la interpretaba como el aspecto que identificaba a quienes tenían posición de liderazgo o que estaban en un nivel más alto de las personas ordinarias. También Aristóteles (1963), descifraba la ética como personalidad, temple, rutina, es decir, apoyaba la praxis de la ética como parte de la conducta del hombre. En este sentido, la ética es un convenio de las pericias y manías, se puede inferir que es una asignatura ontológica, que ayuda a reflexionar el proceder del sujeto, en una comunidad universitaria. En el caso presente, se aborda en la praxis del docente universitario, con el objeto de nutrir saberes para incorporarlos en las funciones de los profesores de administración.

Existen reflexiones sobre las formas de vida de cada era de la sociedad, con sus grupos sociales, sus costumbres y hábitos, han evolucionado con el tiempo, tal es el caso de las universidades en el siglo XXI en donde la comunidad de profesores, personas con competencias para abordar el contexto actual, conocen la ética de las profesiones que enseñan y el currículo que oferta la casa de estudio, se apoyan con las teorías contemporáneas combinadas con las actuales, para enseñar el presente y producir en el futuro.

Ética profesional

La ética hace presencia en los diferentes campos de la vida, especialmente se aborda la ética en el campo profesional, en el caso de los docentes universitarios, quienes invierten tiempo, para la formación de estudiantes interesados en obtener un título universitario, que en el futuro continuarán el ciclo, al usar las bases intelectuales y éticas sembradas por los profesores.

Los cambios son dinámicos y evolutivos, las personas deben estar en modo “adaptación” constante. En la universidad es primordial, que los titulares asignados para enseñar las diferentes materias o asignaturas tengan seguridad y certeza en la prestación del servicio docente, enarbolando así, el sentido ético con los estudiantes, en el espacio de encuentro y aprendizaje.

De acuerdo con Ventura (2021), se comprende la ética profesional docente como la destreza adquirida por la reflexión y el discernimiento, enfocados para que el estudiante universitario tenga éxito en paralelo con el progreso del profesor. En efecto, la sociedad ve al profesor como figura ejemplar, es más algunas culturas idealizan a la persona que cumple este rol.

Como se ha afirmado antes, los recintos universitarios a través de sus profesores nutren conductas morales en los universitarios, protegiendo el presente con el curso de la pedagogía, asegurando el futuro del estudiante que asistirá a una organización pública o privada, para cumplir prácticas profesionales, posterior a ello formar parte de un equipo de trabajadores de una organización, el punto es que ellos ofrecerán lo aprendido en la universidad.

La Unesco (2015, p.9) declara que formar es capacitar a personas y colectividades para familiarizarse con argumentos

objetivos en los distintos campos del conocimiento. El aprendizaje del profesor no debe ser restringido, ni limitado a espacios de una práctica mecánica. Por ello, la actividad educativa demanda optimizar la formación de un estudiante con habilidades conceptuales y técnicas que coadyuven con las exigencias sociales presentes. Se requiere que el docente decida la transformación individual y profesional con un aprendizaje constante. Cultivar tanto la formación profesional, disciplinar, personal, redimensionando la imagen del docente, como se plantea en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2019; Unesco, 2016, 2017).

Importancia de la ética profesional

En el presente, los ciudadanos ven a los profesores como un modelo a seguir, apreciación que se mantiene en el tiempo. Por esto, es conveniente que las funciones académicas aporten más que un modelo a seguir, significa entonces considerar la ética como algo primordial en el quehacer diario, hacerla presente en escenarios universitarios, brindándole a la comunidad estudiantil respeto y autonomía. En relación con este último, es necesario promoverla y edificarla en los espacios de aprendizajes, que es el campo de entrenamiento del estudiante, donde el docente entrena al aprendiz con teorías y prácticas.

Como dice Monereo (2000), la ética en la educación trata de resguardar el aprendizaje de los docentes, que tenga relación con los modelos sociales, para que nutrir las competencias y talentos que posee el estudiante, edificando su conocimiento; a su vez modelar estudiantes auténticos, seguros, que hagan frente a las actividades diarias de su vida laboral, de forma profesional y ética.

Desde la posición de Izarra Vielma (2019), los sujetos que anhelan desempeñarse en la educación tienen la responsabilidad de prepararse para poder asumir esta profesión. En ese sentido, el profesional es responsable de su “hidratación” constante en saberes, este viaje tiene paradas para la formación de competencias, y una parada primordial es el fundamento ético profesional del educador universitario, el cual crecerá exponencialmente en el trayecto de su cultura educacional.

Praxis de la ética docente

En este mismo sentido, el docente busca constantemente el saber para fortalecerse profesionalmente, aceptando los cambios, aprovechándolos e incorporándolos de forma creativa e innovadora en el desarrollo de la docencia. Es un profesional con constitución deontológica afianzada. En este orden de ideas, López-Calva (2019) subraya que es conveniente fomentar estudios vinculados con la ética profesional y la educación, estas investigaciones serán el apoyo teórico en la construcción del conocimiento de la universidad.

El Código de Ética de la UNEFA (2003), en su norma 14 para los docentes, declaró que se debe enriquecer de forma perseverante y consecuente el aprendizaje, interviniendo en los esquemas de reajuste, preparación y progreso que fije el recinto universitario, vinculados a los progresos investigativos. Cabe destacar, el profesor es responsable de compartir contenidos teóricos, también es quien decide usar el abanico de posibilidades, en cuanto a estrategias y técnicas que le permitan sembrar conocimiento a personas con distintas características, estilos de reflexionar y de observar el universo.

Por tal motivo, la praxis del docente, definida por Guevara (2017) debe estar incluida en el plan curricular básico, para favorecer y simplificar la didáctica del ejercicio educativo, desarrollado en las cátedras de una carrera universitaria. De lo anterior se puede decir que, las asignaturas en la carrera de Administración están planificadas para cursarse en horas teóricas y horas prácticas, esenciales para proporcionar a los universitarios conocimientos generosos en el área de administración.

Dicho en palabras de Rosales Cevallos (2021), el profesor en su praxis de forma intencional fomenta la enseñanza en los estudiantes al proporcionarles un contexto actualizado para robustecer sus capacidades reflexivas, planteando escenas en curso con la realidad de su ejercicio laboral. Según se ha citado, la praxis no debe omitirse en las universidades, especialmente en la rama de la administración. El titular de la materia, es decir el docente, en su traje ético profesional, debe ir más allá de un programa con temas obsoletos en los programas curriculares; sin embargo, gestionar con la investigación la actualización de teorías. Aunado a ello, visitar las instituciones relacionadas

con la administración para comparar los procedimientos de los entes, así verificar si su preparación documental está acorde a la realidad empresarial.

Resulta oportuno que el docente asuma función desde la ética profesional en la práctica educativa. Aunque su responsabilidad está enfocada en la enseñanza, no debe desentenderse de la gestión, la convivencia con los colegas, los coordinadores, los gerentes y la sociedad.

Significa entonces que el influenciar en la comunidad universitaria, es el docente, con su praxis influye en los estudiantes, comprendiendo que la dinámica para interactuar, su forma de comunicarse y la calidad que le imprime a su rol, define la importancia de la gestión ética-educativa. Cabe agregar que, la interacción con los colegas es un apoyo fidedigno para el desarrollo de las asignaturas, resaltando que, la búsqueda del saber no solo se realiza en textos académicos, existen profesionales del área de conocimiento, que son parte de la universidad, de organizaciones públicas o privadas y sociedad en general.

De igual manera, Jiménez Yañez *et al.* (2014) refieren que los estudios competentes deben estar enfocados en curso de las necesidades de nuestra sociedad. Con respecto a las líneas que preceden las universidades, su equipo multidisciplinario debe dar la bienvenida a los cambios, al pensamiento crítico y continuar el viaje en “búsqueda de la verdad”, incorporando la innovación que beneficiará exponencialmente a la institución, sin afectar la tradición de la universidad. Por consiguiente, la voluntad de cada docente en su praxis, que desarrolla de acuerdo con los contenidos, contribuirá a alcanzar los logros propuestos resultados de tomar la decisión correcta, en relación con los cambios del entorno.

Metodología

El estudio se apoya en la metodología, que se basa en la apreciación de los aspectos operativos de la observación, indispensables para la construcción de esta investigación. Alonso-Betancourt *et al.* (2019) señalan que la metodología, se trata de usar y comprender los métodos, las prácticas y técnicas que replica la ciencia como herramientas, para el estudio de un fenómeno. Dependiendo de sus peculiaridades y el propósito

de la investigación, se califica por comprometerse con un panorama razonable a través de la búsqueda y la praxis. Lewin (1946) mencionó las fases cíclicas como: la planificación en donde se construye el plan de acción, como segunda fase, la acción de las tareas para la búsqueda de hechos, continuando con la observación del curso de acción, es decir evaluando lo ejecutado y por último la reflexión del impacto de las fases en el contexto estudiado. Los docentes buscan condiciones para mejorar la educación, a través de la metodología cualitativa orientada al campo educativo, la investigación cualitativa en la educación permite proponer avances, transformación del escenario universitario, contribuyendo en la formación de estudiantes, esta metodología se sustenta en la transferencia de ideas, acciones, conocimiento. La investigación se adapta al comportamiento de los actores educativos, por ser flexible, sistemática y crítica. En el estudio que se aborda, las investigadoras participan e interactúan con los participantes de la investigación, es decir, los docentes deben ser investigadores de su propia praxis, con la finalidad de intervenir para cambiar el trabajo didáctico cotidiano, mediante la autorreflexión y la autocrítica.

Método

El método empleado fue la Investigación Acción Participativa (IAP), para la emancipación del escenario abordado, Fals Borda (2009). En Bacher-Martínez (2017), la fecundación del saber científico se extiende, para mejorar las realidades generales de existencia que confrontan las personas inmersas en un escenario.

Como lo hace notar Elliot, en su argumento con la investigación acción los profesores solucionan, transforman asuntos cuestionables de los ambientes educativos, difundiendo así saberes que permitan, enriquecer la acción de enseñanza con clase y estilos de calidad (Elliot 1990, citado por Palencia Salas, 2020).

Por tanto, se aborda con el paradigma postpositivista, sustentando el documento en la teoría crítica de la educación, afirma que la comunidad docente debe investigar su forma de actuar, intervenir para aportar cambios en su desempeño, lo cual puede ser concretado a través de una autorreflexión.

Diseño de la investigación

Teniendo en cuenta a Vasilachis De Gialdino (2006), los datos producidos con el diseño flexible son descriptivos, palabras de los entrevistados, escritas o habladas. Aunado a ello, la observación directa de su conducta permite apreciar las cualidades del sujeto que se investiga, todo dependerá de la actitud del sujeto investigador en el campo; lo ventajoso es que se encuentra en su ambiente, muy lejos de un laboratorio.

Informantes clave

Citando a Osorio (2019), este define que el informante “es el centro de toda investigación, sus vivencias ayudan al investigador, en varias tareas, como acceder a otras personas y favorecer relaciones en el contexto a estudiar” (p.74). Según se ha citado, el informante tiene prestigio, conocimiento y capacidad para proporcionar información al investigador. En el estudio son tres profesores de administración los informantes clave, seleccionados con intencionalidad, por su experiencia profesional.

Instrumentos de recolección de datos

Ante la situación planteada los procedimientos o mecanismos para recabar información fueron: la observación participante, permitió el aporte de evidencias antes, durante y después de las actividades; por otra parte, en la entrevista a profundidad se valoró los aspectos más significativos de los informantes clave, en cuanto al tema abordado. Por otro lado, los instrumentos como libreta de anotaciones, cámara y grabador de sonido permitieron la recopilación de información para construir el documento presente.

Resultados

Salas Ocampo (2021) sostiene que, al confeccionar y aplicar una entrevista, el sujeto investigador se respalda en instrumentos que le posibiliten anotar la entrevista, pensando y reflexionando el encuentro con el informante, atesorando la información para así sistematizar y analizar el testimonio.

De acuerdo con la entrevista a profundidad se realizó desde una posición paradigmática sociocrítica, bajo un enfoque cualitativo, para la sistematización y presentación de las estructuras, interpretación y comprensión de las declaraciones de los informantes clave. La información se organizó en categorías y subcategorías según las preguntas de la entrevista. Luego se construyeron las matrices de información por cada informante, las categorías que emergieron son: principios, compromiso, conocimiento de ética profesional.

La reducción eidética fue un proceso para enfrentar la realidad del escenario de la Administración como carrera en la universidad con las teorías sustentadoras del fenómeno; además, se abordaron los puntos coincidentes y con el fin de develar las consideraciones.

Conocimiento de ética profesional

El fenómeno estudiado fue un consenso, en donde participaron los actores mencionados, realizando una asamblea. Los involucrados estuvieron presentes para la aprobación del plan de acción y ejecución, esta herramienta proporcionó y determinó las tareas y el espacio de tiempo para ser cumplidas. Se realizó dos conversatorios acerca de la ética profesional con docentes, seguidamente se procedió a la búsqueda de información sobre “conocimiento de ética profesional” con las temáticas: la pedagógica, la intelectualidad y praxis labor educativa. Los hallazgos se presentan en la figura 1.

Figura 1. Conocimiento de ética profesional.

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con la figura es pertinente resaltar que, la pedagogía trata de competencias y habilidades que cooperan para el desarrollo sociable del profesor con sus compañeros y docentes. Seguidamente, la intelectualidad que forman los diferentes saberes, que pertenecen al campo de la administración, instruyendo en la investigación y estructura de tácticas e ingredientes pedagógicos para los encuentros académicos. Por último, en la praxis del docente es inseparable la labor ética, basada en una atmósfera de conexión y credulidad entre instructores y docentes.

Triangulación

Teniendo en cuenta a Jick (s.f., citado por Samaja, 2018), la triangulación metodológica es una maqueta metodológica auténtica, argumenta las creencias del conocimiento social, diferenciándose por promover el empleo de varios métodos, en un campo temático. En el estudio acá presentado, se aplicó la triangulación temporal, esta técnica permitió el procesamiento de datos, elevando la objetividad en el análisis de estos, ganando credibilidad de los hechos; razón para usarla correspondiendo a los periodos antes, durante y después de la evaluación. A continuación, se presenta la triangulación de metodológica de datos en la tabla 1.

Tabla 1. Triangulación temporal.

	Preguntas	Informante 1	Informante 2	Informante 3	Análisis
Antes	1. ¿Conoces la importancia de la ética profesional en la docencia?	Si, como docente incorporo la ética en las actividades académicas.	La ética profesional es un tema antiguo, hoy día, tiene un avance importante en las actividades académicas, es donde hago énfasis para aplicarla.	Si es necesaria en nuestras vidas; en el área profesional me ayuda a desenvolverme académicamente.	Los entrevistados tienen conocimiento epistemológico sobre la ética profesional, aunque algunos se resisten a cambios, rechazando temáticas actualizadas.
Durante	2. ¿Cómo sabes que aplicas la ética profesional en el área laboral?	Sigo lineamientos para planificaciones. En varios semestres, trabajo con planificaciones pasadas.	Al cumplir horarios, en las actividades académicas aplico la ética profesional.	Desempeñarme en la docencia por años, es un hábito aplicar la ética profesional.	En la entrada al escenario, los docentes mostraron interés en los conversatorios, evidenciándose resistencia a cambios.
Después	3. ¿Crees que la praxis profesional mejorará la calidad académica?	Atreverme ajustar cambios en el contenido programático, sí sumará al rendimiento académico, incorporando la creatividad e innovación.	La praxis se ejecuta de acuerdo con el conocimiento de cada docente y es labor de cada uno buscar la calidad.	Nuestro trabajo es exaltar la enseñanza del presente y nutrir saberes a estudiantes del ahora.	Los docentes comprendieron que la calidad deontológica profesional en su praxis docente es primordial, así como su relación con la pedagogía y planificación para la formación de futuros administradores.

Fuente: elaboración propia.

Discusión

La ética profesional toma sentido en escenarios universitarios, como en la carrera de Administración, ya que la acción del docente es formar estudiantes en temas integrados con la historia, el presente con la teoría, posterior a ello la praxis, para así garantizar el ciclo de la educación en un espacio de aprendizaje.

Desde la posición de Maldonado Alegre *et al.* (2021), en su artículo llamado: La ética profesional del docente universitario en el proceso de enseñanza y aprendizaje, tuvo como objetivo analizar la relevancia de la instrucción ética de los expertos universitarios. Los autores lograron decidir, que, por medio de la conceptualización y la trascendencia de la conducta profesional, la educación sin ética es incomprendible: esta es inevitable. La educación impregnada con la ética es el conocimiento sensato que favorecerá al profesor, a través de una evaluación sobre su actuación.

Se observa claramente, la relación existente con el tema abordado, partiendo de los resultados, el personal docente es una columna vertebral en los espacios universitarios. Por tanto, debe proyectar la aceptación de los cambios, la innovación y una inagotable fuente de técnicas para desarrollar su pedagogía, formar con autonomía y estrategia el conocimiento, actuando de forma emancipada y comprometida.

En el artículo de Quijada Lovatón (2019), llamado “Los valores que caracterizan la ética profesional de los profesores de la Universidad de Colima”, en donde definen los dilemas y los conflictos que enfrentan laboralmente los docentes, para alcanzar un equilibrio entre las exigencias institucionales y sus necesidades personales; en los resultados se identificaron valores profesionales con prevalencia como el compromiso, el conocimiento e innovación, advirtiendo también dilemas éticos relacionados con los bajos salarios, dificultades en el aula y trabajo en equipo.

Por otra parte, Caramelo-Pérez (2018), en su estudio que lleva por nombre “Educación emocional y transmisión de valores éticos. Enseñanza de la ética profesional en la Universidad de Extremadura”, indican que los estudios éticos del docente universitario se relacionan con la pretensión de alcanzar metas en la educación, así como en los cargos asumidos, el discernimiento ético los dirige para ejecutar los propósitos planificados.

Además, las investigaciones de Quijada Lovaton (citado) y Caramelo –Pérez (citado) reflexionan que el adiestramiento ético, conlleva una motivación intrínseca en el profesor, con el fin de aprender continuamente enfoques que innoven el saber educativo, para compartirlos por medio de estrategias didácticas, creativas, otorgando una educación de calidad.

Lo anterior tiene un vínculo con la investigación presente, resaltando que el docente busca nutrir competencia, con estrategias y técnicas, enseña en un espacio de encuentro y aprendizaje, también decide ser un investigador del campo, abordando las empresas públicas o privadas, para recabar informaciones, suministradas por los funcionarios que dirigen las funciones administrativas de los entes, de existir innovación en los actos administrativos, los incorpora en los planes de la asignatura “fundamento de la administración” para enseñarlos en clases.

Conclusiones

Para dar por concluido el estudio a través del método investigación acción participación (IAP), sobre la base de los hallazgos, se evidencia el cumplimiento del propósito de la investigación, que consistía en visibilizar la ética profesional en la praxis del docente de administración. Dadas las condiciones anteriores, se plantean las siguientes conclusiones:

Primera, es imperativo que el docente de administración amparado en la ética profesional incorpore la reflexión crítica continua de su praxis, transformando simultáneamente su actuar con los estudiantes, en este sentido la reflexión otorgará un aprendizaje favorable que beneficie en un bucle recursivo a los aprendientes y a la sociedad.

Segundo, la ética profesional reconoce los cambios, los visibiliza, promueve la innovación, genera conocimientos a través de la investigación. De esta forma, se actualizan los tópicos desarrollados en un espacio de encuentro y aprendizaje. La formación apunta a cubrir la demanda de profesionales, por tanto, se requiere nutrir saberes, ampliando la posibilidad de garantizar y preservar el conocimiento en el terreno de la administración.

Finalmente, el docente con su praxis está íntimamente ligado a la ética profesional, revelando su epistemología, al aportar su intelecto al servicio de la sociedad, formando personas competentes que puedan enfrentar eventos y cambios en el campo laboral. De acuerdo con lo anterior, el profesorado, además de la formación profesional y disciplinar, requiere de vocación constante en el servicio que otorga. Su aporte educativo está religado a su conocimiento, responsabilidad y compromiso profesional, para evolucionar según los cambios permanentes.

Referencias

- Alonso-Betancourt, P.; Leiva-Figueroa, A. y Mendoza-Tauler, O. (2019). La metodología como resultado científico: alternativa para su diseño en el área de ciencias pedagógicas. *Revista Opuntía Brava*, 11(2), 270-285. <https://opuntiabrava.utl.edu..cu/index.php/opuniabrava/article/view/915/1032>
- Aristóteles. (1963). *Ética Nicomáquea. Ética Eudemia*. UNAM.
- Bacher-Martínez, C. (2017). Aportes de la investigación-acción participativa a una teología de los signos de los tiempos en América Latina. *Theologica Xaveriana*, 67(184), 309-332.
- Caramelo-Pérez, L. M. (2018). Educación emocional y transmisión de valores éticos. Enseñanza de la ética profesional en la Universidad de Extremadura. *Razón y Palabra*, 22(102), 536-569. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6787066>
- Cliffe, J., & Solvason, C. (2021). The messiness of ethics in education. *Journal of Academic Ethics*, 20, 101-117. <https://doi.org/10.1007/s10805-021-09402-8>
- Código de Ética (2003). Consejo Directivo Extraordinario N° 003. Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 2003, 6 de octubre. http://www.unefa.edu.ve/portal/doc/ce_unefa.pdf
- Durán Solórzano, S. A. y Martínez Minda, H. A. (2018). La ética en la práctica docente. *Revista Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo*. <https://www.eumed.net/rev/atlante/2018/11/etica-practica-docente.html>

- Escobar Valenzuela, G. (2004). *Ética. Introducción a su problemática y su historia* (5ª. ed.). McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V. México.
- Fals Borda, O. (2009). La investigación acción en convergencias disciplinarias. *Revista Paca*, (1), 7-21. <https://doi.org/10.25054/2027257X.2194>
- Guevara, J. (2017). La formación en los espacios de práctica docente: modos de transmisión del oficio. *Estudios Pedagógicos*, 43(2), 127-145. <https://www.redalyc.org/pdf/1735/173553865007.pdf>
- Habermas, J. (2010). *Teoría de la acción comunicativa*. Madrid: Trotta.
- Izarrá Vielma, D. A. (2019). Actitudes de docentes y estudiantes de posgrado en educación. Aproximación a su identidad y ética profesional. *Edetania: Estudios y Propuestas Socio-educativas*, (55), 117-129. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7054403>
- Jiménez Yañez, C. E., Martínez Soto, Y., Rodríguez Domínguez, N. A. y Padilla. Hacegaba, G. Y. (2014). Aprender a hacer: la importancia de las prácticas profesionales docentes. *Educere*, 18(61), 429-438. <https://www.redalyc.org/pdf/356/35639776005.pdf>
- Lewin y otros. (1946). La investigación-acción y los problemas de las minorías. En: Salazar, M.C. (Comp) (1992). *La Investigación-acción participativa. Inicios y Desarrollos*. (p. 13 -25). Colombia: Editorial Popular. OEI, Quinto Centenario
- López-Calva, J. M. (2019). Ethics and educational research: A theoretical approach to understand it from the dynamic structure of the human good. *Revista Colombiana de Educación*, (76), 1-17. <https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RCE/article/view/8129>
- López Zavala, R. (2013). Ética profesional en la formación universitaria. *Perfiles Educativos*, 35(42), 15-24. IISUE-UNAM. Suplemento 2013. <https://acortar.link/ua83QT>
- Maldonado Alegre, F. C, Solís Trujillo, B. P., Brenis García, A. J. y Cupe Cabezas, W.V. (2021). La ética profesional del docente universitario en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales (Re-Huso), 6(3), 136-148. www.redalyc.org/Journal/6731/673171199011/html/

Monereo, C. (2000). Sociedad del conocimiento y Edúmatica: Claves prospectivas. Universidad de Barcelona, <https://mediosytics.files.wordpress.com/2011/04/monereo.pdf>

Osorio, B. E. (2019). El informante como persona clave en la investigación cualitativa. *Gaceta de Pedagogía*, (35), 74-85. https://www.researchgate.net/publication/337428362_El_informante_como_persona_clave_en_la_investigacion_cualitativa#references

Palencia Salas, V. (2020). La investigación en la práctica educativa de los docentes. *Revista Educación y Ciudad* (38), 107-118. <https://doi.org/10.36737/01230425.n38.2020.2321>

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2019). *Informe sobre Desarrollo Humano 2019. Más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente: Desigualdades del desarrollo humano en el siglo XXI*. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr2019_espdf_1.pdf

Quijada Lovatón, K. Y. (2019). Los valores que caracterizan a la ética profesional de los profesores de la Universidad de Colima. *Revista Colombiana de Educación*, (76), 265-284. <https://doi.org/10.17227/rce.num76-7494>

Rosales, J. y Sanz Ponce, J. (2019). La autonomía del profesorado no universitario: el derecho a la libertad de cátedra. *Profesorado*, 23(3), 517-534. <https://doi.org/10.30827/profesorado.v23i3.11241>

Rosales Cevallos, M. M. (2021). La ética en la investigación científica universitaria y su inclusión en la práctica docente. *Ciencia Latina Revista Multidisciplinar*, 5(6), 15039-15058. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i6.1454

Salas Ocampo, D. (2021, 12 de enero). La entrevista en profundidad. *Investigalia*. <https://investigaliacr.com/investigacion/la-entrevista-en-profundidad/>

Salvatierra Iriarte, M. (2019). Educación universitaria y la ética en el trabajo. Percepciones de estudiantes y profesores de

carreras administrativas de la Universidad Simón Bolívar Sede del Litoral. *TEACS: Revista Científica "Teorías, Enfoques y Aplicaciones en las Ciencias Sociales"*, 12(25), 37-47. <https://acortar.link/4eWVBi>

Samaja, J. (2018). La triangulación metodológica (Pasos para una comprensión dialéctica de la combinación de métodos). *Revista Cubana Salud Pública*, 44(2), 431-443. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21458813018>

Unesco (1999). *Declaración sobre la ciencia y el uso del saber científico*. Unesco. <https://ilamdocs.org/documento/2870/#:~:text=La%20Declaraci%C3%B3n%20de%20Budapest%20es,Siglo%20XXI%3A%20Un%20nuevo%20compromiso>

Unesco. (2015). *Replantear la educación: ¿hacia un bien común mundial?* Unesco. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232697>

Unesco. (2016). *La educación al servicio de los pueblos y el planeta: creación de futuros sostenibles para todos. Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2016*. Unesco. <https://es.unesco.org/gem-report/node/1279>

Unesco. (2017). *Seis maneras de asegurar que la educación superior no deje a nadie atrás*. Documento de política, núm. 30, abril 2017. Unesco. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247862_spa

Vasilachis De Gialdino, I. (coord.). (2006). *Estrategias de investigación cualitativa. Herramientas universitarias*. Gedisa Editorial. <http://investigacionsocial.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/103/2013/03/Estrategias-de-la-investigacin-cualitativa-1.pdf>

Ventura, P. E. (2021). Perfil ético del docente universitario desde la valoración de estudiantes de educación. *Ciencia y Educación*, 5(1), 113-129. Recuperado de <https://doi.org/10.22206/cyed.2021.v5i1.pp113-129>

Declaraciones

- **Reconocimientos:** Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada – UNEFA, extensión Aroa y a la Universidad Pedagógica Experimental.
- **Financiamiento:** la investigación “Ética profesional en la praxis del docente de administración gestión municipal” fue financiada con recursos propios.
- **Disponibilidad de datos y materiales:** Correo electrónico: ramirezsusany@gmail.com
- **Contribución de autores:** autora principal, Susany Ramírez, inicio el artículo en su ámbito educativo ubicando el fenómeno, redactando y especificando los propósitos; la coautora, Emilinda Bazán, complemento las citas y la aplicación de normas en la construcción del artículo. Cada una apporto sus conocimientos en la construcción de cada uno de los pasos dados, ya que se empleó un trabajo en conjunto.